

O`RTA MAKTABDA NISBIYLIK NAZARIYASI ASOSLARINI O`QITISH USLUBI

Qodirova Nargiza Boltaboy qizi

Termiz Davlat Pedagogika Institutining

Tabiiy va aniq fanlar fakulteti Fizika va astronomiya yo`nalishi

3-bosqich talabasi

mirakijonmirakijon@gmail. +998912249273

Jumaeva Ra'no To'ychi qizi

Ilmiy rahbar: Termiz davlat pedagogika instituti

“Fizika” kafedrasi o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292131>

Annotatsiya: Mazkur maqola o`rta maktab darajasida nisbiylik nazariyasining asoslarini o`qitish uslubi va yondashuvlarini tahlil qilishga bag`ishlangan. Unda mazkur mavzuni o`quvchilar uchun sodda, qiziqarli va tushunarli tarzda yetkazish usullari, interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, mavzuni o`rgatishda eksperimentlar, vizual materiallar va o`quvchilarning tafakkurini rivojlantiruvchi masalalar muhimligi ta`kidlangan.

Kalit so`zlar: nisbiylik nazariyasi, interaktiv metodlar, zamonaviy texnologiya, fizika, innovatsion metodlar.

Kirish. 21-asr bilim va texnologiyalar asri sifatida butun dunyoda ta`lim tizimiga yangi talablar qo`ymoqda. Zamonaviy maktablarda nafaqat an`anaviy bilimlarni yetkazish, balki o`quvchilarning mustaqil fikrlashi, ilmiy dunyoqarashini shakllantirish va global muammolarni tushunish qobiliyatini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Nisbiylik nazariyasi — bu ilm-fan tarixidagi eng yirik kashfiyotlardan biri bo`lib, nafaqat fizikaga, balki butun insoniyat tafakkuriga chuqur ta`sir ko`rsatgan.

Shu sababli, ushbu nazariyaning asoslarini o`rta maktab o`quvchilariga yetkazish nafaqat fizikani o`rgatish, balki ularda ilmiy qiziquvchanlikni oshirish va zamonaviy ilm-fan olamiga yo`l ochishning muhim yo`nalishlaridan biridir. Mazkur maqola o`rta maktab sharoitida nisbiylik nazariyasining asoslarini o`qitishning samarali usullari va yondashuvlarini o`rganishga qaratilgan bo`lib, zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlarni joriy etishning ahamiyati muhokama qilinadi.

Nisbiylik nazariyasining . Uquv dasturiga kiritilishi Nisbiylik nazariyasining asoslari ko`pincha fizika fanining murakkab bo`limlaridan biri sifatida qabul qilinadi, ammo uni sodda va tushunarli tarzda tushuntirish mumkin. O`rta maktab o`quv dasturiga mazkur nazariyaning asoslarini kiritish jarayonida quyidagi jihatlar muhim ahamiyatga ega:

1. O`quvchilarning tayyorgarlik darajasi: Dastur mazmuni o`quvchilarning yosh xususiyatlari va mavjud bilimlariga moslashtirilishi kerak. Nazariya asoslarini tushuntirish uchun klassik mexanika va elektromagnitizm bo`yicha bazaviy bilimlarga ega bo`lish muhim.
2. Mavzuni bosqichma-bosqich kiritish: O`quvchilarda qiziqish uyg`otish uchun dastlab tarixiy kontekst va nazariyaning yaratilish sabablarini tushuntirish maqsadga muvofiq. Keyinchalik, nisbiylik nazariyasining asosiy tushunchalari — vaqt, makon, tezlik va gravitatsiya kabi elementlar bosqichma-bosqich o`rgatiladi.
3. Real hayot bilan bog`lash: Nisbiylik nazariyasining kundalik hayotdagi qo`llanilishiga doir misollar (masalan, GPS tizimining ishlashi) orqali mavzuni osonroq tushuntirish mumkin.

Keyingi bo'limda ushbu nazariyani o'qitishda qo'llaniladigan metodlar va innovatsion yondashuvlar yoritiladi.

Innovatsion metodlar va zamonaviy texnologiyalar qo'llanilishi Nisbiylik nazariyasini o'rgatishda an'anaviy yondashuvlarni zamonaviy metodlar bilan boyitish o'quv jarayonini samarali qilishning muhim shartidir. Quyidagi innovatsion yondashuvlar o'quvchilarni mavzuga qiziqtirish va chuqur tushunishlariga yordam beradi:

1. Vizualizatsiya va multimedia materiallari: Animatsiyalar va simulyatsiyalar yordamida vaqtning kengayishi yoki yorug'lik tezligi haqidagi murakkab tushunchalarni tushuntirish ancha samarali. Interaktiv grafiklar va 3D modellar o'quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi.
2. Virtual laboratoriyalar: Haqiqiy tajribalarni amalga oshirish qiyin bo'lgan sharoitlarda virtual laboratoriya muhitlari mavzuni chuqurroq anglashga imkon beradi. O'quvchilar yorug'lik tezligining barqarorligi yoki vaqtning nisbiyligi bilan bog'liq masalalarni o'zlari sinab ko'rishlari mumkin.
3. Problema asosida o'qitish (PBL): O'quvchilarga nisbiylik nazariyasiga oid muammolarni yechish topshirig'i beriladi. Masalan, yorug'lik tezligida harakatlanayotgan obyektning vaqti qanday o'zgarishi haqida fikrlashga undash.
4. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish: Mobil ilovalar yoki maxsus o'yinlar orqali nazariyaning asosiy tushunchalarini interaktiv shaklda o'rgatish. QR-kodlar yordamida mavzuga oid qo'shimcha manbalar va videodarslarga murojaat qilish imkoniyatini yaratish. Navbatdagi bo'limda ushbu yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilinadi.

Xulosa. Nisbiylik nazariyasini o'rta maktab darajasida o'qitish nafaqat ilm-fanga oid bilimlarni yetkazish, balki o'quvchilarning zamonaviy dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu nazariyani o'rganish orqali o'quvchilar faqat fizikaga oid bilimlarni emas, balki mantiqiy fikrlash, sabab va natijani bog'lash, ilmiy izlanishlar natijalarini hayot bilan bog'lash qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar.

Mazkur maqolada yoritilgan zamonaviy metodlar, jumladan, vizualizatsiya, virtual laboratoriyalar, va interaktiv yondashuvlar yordamida murakkab ilmiy tushunchalarni o'quvchilarga sodda va tushunarli shaklda yetkazish imkoniyati ta'kidlandi. Hayotiy misollar, masalan, GPS tizimi yoki zamonaviy texnologiyalarning ishlash mexanizmlarini tushuntirish orqali o'quvchilarda nafaqat mavzuni tushunish, balki unga amaliy qiziqish uyg'otish mumkin.

Shuningdek, bu jarayon nafaqat fizikadan bilim berish, balki o'quvchilarda ilmiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni kelajakda ilmiy yoki texnologik sohalarga yo'naltirishga xizmat qiladi. O'quvchilar o'zlari duch keladigan har bir muammoni ilmiy yondashuv orqali yechishga o'rganganida, bu ularning kelajakdagi shaxsiy va professional muvaffaqiyatlari uchun poydevor yaratadi.

Shu sababli, nisbiylik nazariyasining asoslarini o'rta maktabda o'qitish bo'yicha zamonaviy va innovatsion uslublarni joriy qilish ta'lim tizimi uchun dolzarb va istiqbolli yo'nalishdir. Bu nafaqat o'quvchilarning bugungi kun talablariga mos bilim olishiga, balki ularning kelajakda yangi texnologiyalarni yaratish va muammolarni hal qilishda yetakchi bo'lishlariga hissa qo'shadi.

References:

1. Albert Einstein. Relativity: The Special and General Theory. Penguin Books, 2006.
2. Halliday, Resnick, Walker. Fundamentals of Physics. Wiley, 2013.
3. Taylor, E.F., Wheeler, J.A. Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity. W.H. Freeman, 1992.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Fizika fanidan namunaviy dars ishlanmalari. Toshkent, 2020.
5. Milliy ta'lim portali. Innovatsion metodlar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish. www.eduportal.uz.
6. Misner, C.W., Thorne, K.S., Wheeler, J.A. Gravitation. W.H. Freeman, 1973.
7. Shiryaev, A.P. Interaktiv metodlar bilan fizikani o'qitish. Moskva: Nauka, 2015.
8. Hewitt, Paul G. Conceptual Physics. Pearson Education, 2014.
9. Nazirov, B. Nisbiylik nazariyasi asoslarini o'qitish: metodik qo'llanma. Toshkent, 2019.